

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ АЭРОПОРТОВЫХ ТАРИФОВ И СБОРОВ

ON THE QUESTION OF THE DYNAMICS OF AIRPORT TARIFFS AND CHARGES

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

ROMANOV ALEXANDER VALERIEVICH,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В статье рассматривается динамика тарифов и сборов крупных аэропортов страны. Проводится сравнение тарифов для различных типов пассажирских воздушных судов. Рассматриваются данные турбулентного для гражданской авиации Российской Федерации периода, в качестве примера ярких изменений динамики в связи с изменениями внешней среды. Отмечается высокая волатильность показанных тарифов и сборов, исходя из данных ключевых аэропортов федерального значения. Сделан вывод о факторах, влияющих на выбор аэропорта для базирования или частых полетов авиакомпании.

The article examines the dynamics of tariffs and fees at major airports in the country. Fares are compared for different types of passenger aircraft. The data of the turbulent period for the civil aviation of the Russian Federation are considered as an example of striking changes in dynamics due to changes in the external environment. There is a high volatility of the tariffs and fees shown, based on data from key airports of federal importance. The conclusion is made about the factors influencing the choice of an airport for basing or frequent flights by an airline.

Ключевые слова: аэропортовые сборы, тарифы, аэропорт, услуги аэропорта, авиакомпания.

Key words: airport taxes, tariffs, airport, airport services, airline.

Аэропортовые сборы представляют собой платежи, которые пассажиры выплачивают на покрытие расходов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией аэропорта. Эти сборы могут включать такие составляющие, как стоимость прохода через пассажирскую зону, обработка багажа, безопасность и другие административные услуги.

Аэропортовые сборы и тарифы являются значимым источником доходов для аэропортов и помогают обеспечить финансирование инфраструктуры, как например, расширение и модернизацию взлетно-посадочных полос, строительство новых терминалов, обеспечение безопасности и удобства пассажиров.

Однако, некоторые пассажиры и авиакомпании могут считать аэропортовые сборы и тарифы дополнительным бременем для своих финансов. Поэтому важно, чтобы аэропортовые сборы и тарифы были объективными, прозрачными и соразмерными предоставляемым услугам, а также составляли часть общей политики снижения стоимости авиаперевозок и повышения качества обслуживания пассажиров. Цена на авиабилет зависит от двух составляющих: тарифа авиакомпаний и транспортных сборов [1]. Транспортные сборы являются постоянной величиной, в то время как тариф авиакомпаний зависит от таких факторов, как сезон, популярность или престижность направления [2].

Во многих исследованиях показано, что авиатранспортная отрасль Российской Федерации вполне успешно пережила кризисную ситуацию периода 2019-2021 [3]. На данном этапе следует говорить об активном развитии региональных авиатранспортных системы, которые позволят сбалансировать и нарастить пассажиропоток и грузопоток на территории страны [4]. Учитывая необходимость развития региональных перевозок, следует отметить актуальность исследования динамики аэропортовых услуг, в качестве поиска возможностей по привлечению авиакомпаний [5].

Аэропортовые услуги, предоставляются аэропортами для обеспечения безопасности, комфорта и удобства пассажиров и авиакомпаний, а также для обслуживания грузов и самолетов.

Услуги по обработке рейсов: включает в себя координацию и обработку рейсов, обеспечение безопасности полетов, обслуживание пассажиров и багажа, а также обслуживание самолетов на земле.

Услуги терминала: услуги по обработке пассажиров, такие как регистрация на рейс, контроль безопасности, пограничный контроль, обслуживание в залах ожидания, а также предоставление услуг питания и розничной торговли.

Услуги по обслуживанию грузов: включает в себя прием, обработку и доставку грузов и почты.

Услуги по обеспечению безопасности: это процедуры по обеспечению безопасности, такие как контроль безопасности пассажиров и багажа, патрулирование территории аэропорта, а также обеспечение безопасности на взлетно-посадочной полосе и в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

Услуги по обеспечению комфорта: может включать в себя предоставление Wi-Fi, зон отдыха, отделений банков, обмена валют, проката автомобилей, гостиниц, магазинов, ресторанов и других удобств [6; 7].

Услуги для бизнес-клиентов: многие аэропорты предлагают специализированные услуги для деловых путешественников, такие как бизнес-залы и зоны отдыха, услуги по организации встреч и конференций, специальные услуги по обработке багажа и пассажиров. Аэропорты также могут предоставить ускоренные процедуры регистрации, безопасности и посадки, чтобы упростить процессы для занятых бизнес-путешественников.

Услуги для пассажиров с особыми потребностями: услуги для пассажиров с ограниченными возможностями, такие как специальное оборудование для передвижения по терминалу, специальные места для ожидания и персонал для оказания помощи.

В целом, аэропортовые сборы и тарифы являются неотъемлемой частью воздушной индустрии, играя важную роль в обеспечении финансовой устойчивости и качества предоставляемых услуг [8].

Сборы и тарифы в аэропорту – это платежи, взимаемые с авиакомпаний, пассажиров и других участников авиационной отрасли за использование аэропортовой инфраструктуры и предоставляемые услуги. Важно отметить, что в авиатранспортной отрасли основным фактором остается тренд снижения стоимости авиаперевозок. Следовательно, динамика компонентов стоимости авиабилетов является важным фактором для авиакомпаний [9].

Основные аэропортовые сборы включают в себя: сбор за посадку; сбор за стоянку; таможенные и иммиграционные сборы; сбор за безопасность; сбор за пользование аэронавигационными системами; сбор за хранение грузов; прочие сборы, связанные с обслуживанием пассажиров (например, сбор за выдачу багажа, сбор за предоставление информации и т.п).

Тариф за обслуживание воздушного движения: сборы, взимаемые с авиакомпаний за обслуживание воздушного движения, включая услуги диспетчеров и метеорологические услуги.

Существует несколько видов аэропортов, каждый из которых имеет свои особенности и

предназначение. Виды аэропортов определяются в зависимости от их размера, роли и услуг, которые они предоставляют. Несколько основных типов аэропортов:

Международные аэропорты предназначены для регулярных международных рейсов и обычно имеют всю необходимую инфраструктуру для обработки международных пассажиров, включая таможенную и паспортный контроль. Примеры включают аэропорты «JFK» в Нью-Йорке и Шереметьево (SVO) в Москве.

Региональные аэропорты обслуживают определенные географические регионы и обычно не предлагают такое большое количество рейсов, как международные аэропорты. Они могут обслуживать как международные, так и внутренние рейсы.

Внутренние аэропорты предназначены исключительно для внутренних (национальных) рейсов и не имеют таможенных и паспортных контрольных пунктов.

Аэропорты общего пользования доступны для общественного пользования без предварительного одобрения и могут быть использованы для коммерческих и некоммерческих целей. Они могут включать в себя малые аэропорты и аэродромы.

Военные аэропорты / аэродромы предназначены для использования военными силами и обычно закрыты для гражданских рейсов.

Аэропорты грузовой авиации специализируются на обработке грузовых и грузопассажирских рейсов.

Бизнес-авиационные аэропорты: предназначены для обслуживания бизнес-авиации, частных самолетов и корпоративных рейсов.

HUB-узловой аэропорт – крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов. Многие известные международные авиакомпании используют аэропорты-хабы в качестве центров связи, где они согласовывают расписание, чтобы обеспечить эффективные подключения между различными рейсами.

Динамика аэропортовых тарифов относится к изменениям стоимости услуг, предоставляемых аэропортами, в течение определенного периода времени. Эти изменения могут быть связаны с различными факторами, включая изменения в экономической ситуации, изменения в стратегии аэропорта, изменения в регулятивной политике, сезонные колебания в спросе, конкуренция между авиакомпаниями, изменением курса валют, государственные налоги и регулирования.

Для анализа динамики тарифов и сборов были рассмотрены следующие аэропорты: Шереметьево (SVO), Внуково (VKO), Домодедово (DME), Пулково (LED), Толмачево (OVV) за 2019, 2020 и 2023 годы.

На рисунке 1 представлены тарифы на Взлет-посадка (руб./т м. в. м.), Авиабезопасность (руб./т м. в. м.), Стоянка ВС (% от сбора за взлет-посадку за 1ч), Предоставление аэровокзального комплекса (руб/взр пасс) на самолеты Airbus A320 и Boeing 737 для аэропортов Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO) и Пулково(LED) на 2019 год.

В тарифах на взлет-посадку и авиабезопасность расчет идет за каждую тонну от максимальной взлетной массы воздушного судна. Взлет-посадка (руб./т м. в. м.): Самые высокие тарифы на взлет-посадку установлены в аэропорту Шереметьево(SVO), (361,3 руб.), наименьшие – в аэропорту Внуково (VKO) (210 руб.). Аэропорты Домодедово (DME) и Пулково (LED) находятся примерно на одном уровне с тарифами в 288 и 225 руб. соответственно.

Авиабезопасность (руб./т м. в. м.): Аэропорт Шереметьево (SVO), также взимает наивысший сбор за авиабезопасность – 22,34 руб., в то время как в остальных трех аэропортах этот тариф фиксирован и составляет 200 руб.

Стоянка воздушного судна (% от сбора за взлет-посадку за 1ч): Все четыре аэропорта взимают одинаковый процент за стоянку воздушного судна – 5% от сбора за взлет-посадку за 1 час.

Предоставление аэровокзального комплекса (руб./взрослый пассажир): Наименьшую стоимость услуг аэровокзального комплекса предлагает аэропорт Пулково (LED) (68 руб.), а наибольшую – Шереметьево(SVO), (148 руб.). Аэропорты Домодедово (DME) и Внуково (VKO) находятся между ними с тарифами 83 и 95,25 руб. соответственно.

Аэропорт Шереметьево (SVO), является самым дорогостоящим с точки зрения тарифов на взлет-посадку и авиабезопасность среди представленных аэропортов.

Пулково (LED) предлагает наименьшую стоимость услуг аэровокзального комплекса для взрослых пассажиров.

Тарифы на обслуживание А320/В737

Рис. 1. График с тарифами на 2019 год (составлен автором)

Взлет-посадка и услуги аэровокзального комплекса являются наиболее переменными тарифами среди представленных аэропортов, в то время как авиабезопасность и стоянка имеют меньшую вариативность.

На рис. 2 представлены тарифы на самолеты Airbus A320 и Boeing 737 для аэропортов Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO) и Толмачево (OVB) на 2020 год.

Тарифы на взлет-посадку, буксировку воздушного судна и авиабезопасность практически одинаковы у всех 4 аэропортов. У международного аэропорта Толмачево наблюдаются самые высокие тарифы.

Для всех аэропортов тарифы на взлет-посадку остаются относительно низкими и схожими. Однако у аэропорта Толмачево (OVB) этот тариф слегка выше по сравнению с остальными представленными аэропортами.

Стоимость услуг по авиабезопасности также не сильно отличается между аэропортами и находится в более низком диапазоне тарифов.

Аэропорт Домодедово (DME) демонстрирует значительный всплеск стоимости внутренней уборки по сравнению с остальными аэропортами, где эта услуга стоит намного де-

шевле.

Тарифы на обслуживание пассажиров в аэропорту Домодедово (DME) и Толмачево (OVB) находятся на одном уровне и заметно выше, чем в Шереметьево (SVO) и Внуково (VKO).

Домодедово (DME) также выделяется существенно более высокими тарифами на заправку ступеней входа или выхода из воздушного судна.

Тариф на буксировку воздушного судна в аэропорту Шереметьево (SVO) значительно превышает аналогичные тарифы в других аэропортах.

Шереметьево (SVO) также лидирует по стоимости этой услуги, в то время как в остальных аэропортах тарифы на выгородку воздушного судна ниже и сопоставимы между собой.

Тарифы на обслуживание A320/B737 (руб.)

Рис. 2. График с тарифами на 2020 год (составлен автором)

Исходя из представленных данных, можно заключить, что аэропорт Домодедово (DME) имеет тенденцию взимать более высокие тарифы на ряд услуг, особенно на внутреннюю уборку и заправку ступеней входа/выхода из воздушного судна. В то же время, Шереметьево (SVO), имеет высокие тарифы на буксировку и выгородку воздушного судна. Внуково (VKO) и Толмачево (OVV) в большинстве категорий предлагают более низкие тарифы по сравнению с двумя другими аэропортами.

На рис. 3 представлены тарифы на самолеты Airbus A320 и Boeing 737 для аэропортов Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO) и Пулково (LED) на 2023 год.

Взлет-посадка: Самый высокий тариф на взлет-посадку предъявляется в аэропорту Шереметьево (SVO), в то время как в остальных аэропортах тарифы заметно ниже.

Авиабезопасность: Тарифы на услуги авиабезопасности во всех аэропортах находятся примерно на одном уровне, с незначительным варьированием между аэропортами.

Внутренняя уборка салона: Здесь наибольший тариф взимается аэропортом Домодедово (DME), а самый низкий – аэропортом Внуково (VKO).

Постановка на стоянку (автосбор): Тарифы схожи для всех аэропортов, за исключением Пулково (LED), где тариф выше.

Обслуживание санузлов ВС: Тарифы на обслуживание санузлов достаточно сбалансированы между аэропортами, с небольшим преимуществом у Домодедово (DME) по стоимости.

Заправка импульсов ВС из системы ВС: Аэропорт Шереметьево (SVO) выделяется значительно более высоким тарифом по этой услуге, в то время как в остальных аэропортах тарифы существенно ниже.

Тарифы на обслуживание А320/В737

Рис. 3. График с тарифами на 2023 год (составлен автором)

Буксировка ВС: снова аэропорт Шереметьево (SVO) устанавливает самый высокий тариф, а остальные аэропорты взимают меньшую плату за данную услугу.

Обобщая информацию с графика, можно сказать, что аэропорт Шереметьево (SVO), имеет самые высокие тарифы в нескольких категориях, что может быть связано с его местоположением, пропускной способностью или уровнем предоставляемых услуг. Домодедово (DME) также выделяется более высокими тарифами на внутреннюю уборку салона и обслуживание санузлов ВС. Пулково (LED), и Внуково (VKO), как правило, предлагают более низкие тарифы, что может быть привлекательным для авиакомпаний, стремящихся снизить операционные расходы. Тариф взлет-посадка у Шереметьево (SVO), с 2019 вырос с 234 руб. до 6000 руб. на 2023 год. Предполагаемые причины для столь высокого роста могут быть:

- Увеличение эксплуатационных расходов аэропорта: стоимость обслуживания взлетно-посадочных полос, оборудования и других объектов аэропорта может со временем увеличиваться. Аэропорт может повысить тарифы, чтобы компенсировать эти возросшие расходы.

- Инвестиции в инфраструктуру: Шереметьево (SVO), может инвестировать в модернизацию и расширение своих объектов, что требует значительных финансовых средств. Повышение тарифов может помочь покрыть эти инвестиционные расходы.

- Инфляция: Инфляция приводит к росту цен на товары и услуги, включая расходы аэропорта на рабочую силу, материалы и энергию. Аэропорт может повысить тарифы, чтобы компенсировать эти возросшие затраты.

Исходя из предоставленных данных на графике, можно сделать следующие общие выводы о тарифах и аэропортовых сборах в российских аэропортах для самолетов Airbus A320 и Boeing 737 на 2023 год:

1) Шереметьево (SVO): Этот аэропорт, как правило, имеет самые высокие тарифы среди представленных. Особенно это касается стоимости взлетно-посадочных операций и услуг по буксировке ВС. Высокие тарифы могут быть обусловлены большим пассажиропотоком, высоким уровнем сервиса или высокими затратами на эксплуатацию аэропорта.

2) Домодедово (DME): В этом аэропорту наблюдается высокий тариф на внутреннюю уборку салона и обслуживание санузлов ВС. Это может отражать высокое качество предоставляемых услуг или более дорогостоящие методы уборки и санитарной обработки, используемые в данном аэропорту.

3) Внуково (VKO): Тарифы в этом аэропорту в большинстве категорий ниже, чем в Шереметьево (SVO) и Домодедово (DME), что может делать его более привлекательным для авиакомпаний, особенно для низкобюджетных перевозчиков и внутренних рейсов.

4) Пулково (LED): Тарифы в аэропорту Пулково (LED) находятся на среднем уровне, за исключением постановки на стоянку, где стоимость выше, чем в других аэропортах. Это может быть связано с ограниченными площадями для стоянки или высоким спросом на парковочные места.

В связи с изученными тарифами можно сделать вывод о волатильности цен на аэропортовые услуги, в период высокой турбулентности авиатранспортного пассажирского рынка.

В целом, тарифы и аэропортовые сборы являются важной частью операционных издержек авиакомпаний. Различия в стоимости услуг могут влиять на выбор авиакомпаний при планировании маршрутов и могут быть отражением различий в качестве и спектре предлагаемых услуг, инфраструктурных возможностей, а также экономической стратегии аэропорта. Выбор аэропорта для базирования или частых полетов авиакомпанией может зависеть от компромисса между стоимостью услуг и предполагаемым уровнем комфорта и сервиса для пассажиров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шафар И.В. Формирование цены на авиабилеты // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2023. № 3(45). С. 33-42.
2. Саранин И.И. ценообразование на рынке авиаперевозок // Научно-исследовательский центр "Technical Innovations". 2022. № 9-1. С. 188-191.
3. Шаститко А.Е. Оценка границ рынка услуг аэропортов: основания для дерегулирования тарифов / А.Е. Шаститко, Н.С. Павлова // Управленец. 2023. Т. 14. № 5. С. 2-15.
4. Степаненко Е.В. Трансформация авиалиний для внутреннего рынка Российской Федерации / Е.В. Степаненко, А.С. Воскресенская, В.И. Гречишкина // Вестник транспорта Поволжья. 2024. № 2(104). С. 61-69.
5. Степаненко А.С. Комплексное Развитие региональных аэропортов / А.С. Степаненко, Е.О. Куренкова // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2023. № 3. С. 269-278.
6. Степаненко Е.В. Исследование критериев оценки удовлетворённости клиентов авиакомпании пассажирским сервисом / Е.В. Степаненко, А.И. Боброва // Ученые записки Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета. 2024. № 4(76). С. 88-94.

7. Степаненко А.С. С/М пассажира как способ взаимодействия потребителя и производителя в авиатранспортной отрасли / А.С. Степаненко, К.А. Князева // Наукосфера. 2024. № 2-1. С. 217-221.

8. Немчинов О.А. Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности региональных аэропортовых предприятий на рынке пассажирских авиатранспортных услуг / О.А. Немчинов, И.С. Авдоница // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2021. № 4(32). С. 120-130.

9. Демченко А.М. Исследование динамики пассажиропотока низкобюджетных авиакомпаний / А.М. Демченко, А.С. Степаненко // Наукосфера. 2024. № 1-2. С. 305-311.

© Романов А.В., 2024.